

Терещенко А. О.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Наявність організованого, ефективного та прозорого ринку збуту є критично важливим для будь-якої галузі економіки, оскільки це забезпечує стабільний попит, прогнозованість цін та зниження трансакційних витрат. Ефективний ринок збуту сприяє оптимізації ланцюгів постачання, підвищенню конкурентоспроможності виробників та залученню інвестицій. З огляду на ключову роль сільського господарства в економіці України, забезпечення доступу до ринків збуту є стратегічним пріоритетом, що сприяє економічній стабільності, продовольчій безпеці та інтеграції країни у глобальні торговельні мережі.

Аграрні біржі відіграють важливу роль у формуванні організованого ринку збуту, забезпечуючи прозорість ціноутворення, стандартизацію торговельних операцій та доступ до широкого кола покупців. Вони дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з нестабільністю цін, та сприяють укладанню довгострокових контрактів, що є особливо важливим для аграрного сектору. Крім того, аграрні біржі створюють платформу для взаємодії між виробниками, переробниками та експортерами, сприяючи підвищенню ефективності ринку.

Аграрні біржі виступають своєрідними посередниками, що забезпечують ефективне просування та продаж сільськогосподарської продукції. З точки зору забезпечення інтересів споживачів та виробників аграрна біржа являє собою модель в якій незалежні оптові структури вибудовують цілі мережі збуту, що виявляється досить ефективним та вигідним для задоволення зазначених потреб. Також біржова торгівля значною мірою впливає на формування реальних ринкових цін, страхування торговельних операцій, укріплення взаємозв'язків між виробниками та споживачами та в цілому позитивно відображається на

активності спрямування фінансових потоків у сільське господарство. Аграрна біржа – це один з видів товарних бірж та водночас самостійний системоутворюючий елемент інфраструктури оптової торгівлі товарами сільського господарства.

Можна виділити ряд особливостей притаманних біржовій торгівлі сільськогосподарської продукції:

- продаж здійснюється в чітко визначених часових проміжках;
- торгівля є уніфікованою, як стосовно кількості, так і стосовно якості товарів;
- реалізація товарів, що не представлені фізично під час торгівлі;
- торгівля здійснюється на основі чітко визначених методів та принципів;
- продаж товарів відповідно до публічно зафіксованих цін на товари гарантує рівний доступ усіх учасників біржі до необхідної інформації.

Функціонування бірж сприяє спрощенню та прискоренню процесу купівлі-продажу товарів, забезпечує швидший обіг капіталу, а також зменшує витрати на обіг і трансакційні витрати. Через товарні біржі реалізуються види сільськогосподарської продукції, які вважаються гомогенними, тобто однорідними та репрезентативними, і завдяки чіткому опису можуть бути достатньо стандартизованими. Зокрема, це зернові культури, соєві боби, цукор, бавовна, кава, чай та деякі інші товари. Завдяки цьому характеристики таких товарів заздалегідь відомі сторонам, що дозволяє здійснювати їх продаж за зразками та стандартами без представлення у фізичній формі перед укладенням угоди. Біржа відіграє ключову роль у забезпеченні планомірного функціонування економіки товаровиробника.

Відповідно, аграрні біржі відіграють важливу роль в економіці країни та окремої галузі, що дозволяє виокремити функції аграрних бірж (табл. 1). Представлені у таблиці функції характеризують аграрні біржі найбільш в загальній площині.

Однак, українські науковці справедливо виокремлювали й інші більш специфічні функції [1]: «організація біржових торгів; формування ринкових цін на продукцію сільського господарства; вивчення кон'юнктури ринку; надання консультаційних та біржових послуг, пов'язаних з діяльністю біржі чи

Аграрного фонду; участь у інформуванні, навчанні працівників Біржі з метою підвищення їх кваліфікації; випуск рекламної продукції щодо діяльності Аграрної біржі».

Таблиця 1

Функції аграрних бірж

Функція	Характеристика
Забезпечення цінової прозорості	Визначення ринкових цін
Стандартизація продукції	Уніфікація якості товарів
Укладання контрактів	Довгострокові угоди за зразками
Хеджування ризиків	Захист від цінових коливань
Сприяння експорту	Доступ до міжнародних ринків
Оптимізація обігу капіталу	Прискорення фінансових потоків

Джерело: побудовано автором

Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією відіграє роль одного з ключових елементів і водночас слугує показником розвиненості аграрного ринку. На цьому ринку товарна біржа є центральним суб'єктом та важливою частиною інфраструктури. В Україні започаткування організованого аграрного ринку розпочалося у 2005 році з створення державної Аграрної біржі, ініціатором якої виступив Кабінет Міністрів України через Аграрний фонд. Хоча на цю біржу покладалися функції впорядкування та стимулювання діяльності організованого аграрного ринку, включно з укладанням біржових угод, торгівлею товарними деривативами та проведенням розрахунково-клірингових операцій, ці завдання так і не були успішно виконані [2].

В Україні частково сформовано нормативно-правове підґрунтя розвитку організованого ринку сільськогосподарської продукції. Його основу становлять Закони: «Про товарні біржі», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про аграрні ноти», «Про державну підтримку сільського господарства України». Втім, торгівля сільськогосподарськими товарами на аграрних біржах України не набула достатнього рівня розвитку, а Аграрна біржа, на яку покладалися функції активізації біржової торгівлі сільськогосподарськими товарами, не реалізувала зазначених функцій [3].

В той же час аграрні біржі широко використовуються у світі як інструмент організації торгівлі сільськогосподарською продукцією. Наприклад, Чиказька товарна біржа (CME Group) є однією з найбільших платформ для торгівлі

ф'ючерсами на зернові, олійні культури та інші аграрні товари, що дозволяє учасникам хеджувати цінові ризики. У Європі біржа Euronext відіграє ключову роль у торгівлі пшеницею та іншими культурами, забезпечуючи прозорий механізм ціноутворення. У Бразилії біржа B3 (Brasil Bolsa Balcao) активно використовується для торгівлі соєю та кукурудзою, підтримуючи експортно-орієнтовану аграрну економіку. Ці приклади демонструють глобальну значущість аграрних бірж для стабільності та розвитку сільськогосподарських ринків.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні має значний потенціал для підвищення ефективності аграрного сектору та інтеграції в глобальні ринки. Незважаючи на наявність нормативно-правового підґрунтя та історичні спроби створення Аграрної біржі, її повноцінне функціонування досі не реалізовано, що гальмує прогрес. Водночас міжнародний досвід, зокрема діяльність Чиказької біржі та Euronext, свідчить про важливість аграрних бірж для стабілізації цін і підтримки експорту, що може слугувати орієнтиром для подальших реформ в Україні. Євроінтеграційний вектор розвитку України передбачає тісну співпрацю з європейськими біржами, що робить необхідним розвиток таких бірж в Україні для забезпечення конкурентоспроможності та гармонізації з європейськими стандартами.

Література:

- 1. Про створення Аграрної біржі: Постанова КМУ від 26.02.2005 №1285. Офіційний вісник України. 2005. № 52. ст. 410. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-2005-%D0%BF#Text>*
- 2. Терещенко А.О. Особливості реалізації сільськогосподарських товарів на біржовому ринку. Формування ринкових відносин в Україні. 2024. №11 (282). С. 106-113. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/02/11-282-2024.pdf#page=106>*
- 3. Козловський С.В., Довгалюк Ю.С., Педоренко О.П., Зубленко В.І., Сегеда О.О. Аграрна біржа України: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку в умовах воєнного стану. Ефективна економіка. 2024. №6. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.6.19>*